

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Тошматова Мукаррам Джумановна

старший преподаватель МНО Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898159>

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы получения эффективного образования студентов, путем традиционного и нетрадиционного обучения. Формирование знания, умений и навыков при помощи коммуникативных компетенций. Основная цель уважение и обращение к личности в общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: Модернизация, профессиональное образование, качество, проектировать, анализ, исследование.

Профессиональное высшее образование обеспечивает инновационный путь развития экономики государства, поэтому задача его модернизации является весьма актуальной. Компетентностная ориентация учебного процесса, связанная с необходимостью обеспечения соответствия качества образовательных услуг современным требованиям, является ключевым элементом системной реформы высшего образования. Модернизация системы высшего образования должна осуществляться на основе научно-педагогического проектирования, для которого, в свою очередь, важно изучение особенностей основных педагогических нововведений.

Компетентностная ориентация образовательных результатов, вызванная необходимостью повышения качества образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Республики Узбекистан, является основной задачей совершенствования подготовки педагогических кадров в высших образовательных учреждениях.

Для решения обозначенных в начале параграфа задач используется компетентностный подход, который направлен на подготовку конкурентоспособного специалиста формирует профессиональную компетентность на базе интеграции психолого-педагогического и профессионально-творческого направлений, формирующую у будущего учителя начальных классов умения проектировать образовательные процессы на основе самопроектирования своей профессиональной деятельности и рефлексии.

Теоретический анализ научных исследований, посвященные раскрытию сущности «компетентности», позволил нам выявить ее существенные черты, определяющие содержание и качество процесса ее формирования: - интегративность, последовательность познавательной деятельности в процессе освоения своей профессии; системно-деятельностный подход, проявляющийся в способности специалиста самостоятельно добывать знания и применять их на практике в зависимости от учебно-воспитательной ситуации, уметь решать профессионально-педагогические задачи для преподавания уроков в начальной школе.

Надо обратить внимание на понятие «компетентность», которая напрямую связана с психологическими свойствами и качествами личности, позволяющими продуктивно осуществлять профессиональную деятельность будущего учителя начального класса, то есть компетентность — это способности, которые характерны для специалиста в

целом. Например, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, организовывать собственную деятельность, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, уметь заинтересовать учеников своим предметом и занятиям, если ученик полюбит предмет и учителя предметника, то он будет самостоятельно заниматься данной наукой и т.д.

В истории общества сложилось множество парадигм образования, которые определили его цели и задачи на определенный исторический период. Так, знаниевая (традиционная) модель имеет главную цель – знания, умения и навыки (ЗУНы) и их передачу молодому поколению. Графически данную модель можно представить следующим образом (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Традиционная модель обучения

Переход к постиндустриальному обществу в начале XX века определил новые требования к образованию, что привело к возникновению новой парадигмы – компетентностного подхода, главные вопросы: «Для чего учиться?», «Как стать образованным человеком?» и «Какие приобретаются компетенции?». Изменения ориентируют образование на творческую реализацию, самостоятельность, конкурентоспособность и мобильность обучаемых. Таким образом, активность будущих учителей начальных классов и их творческая деятельность становятся главными задачами проводимых реформ и инноваций.

Для более наглядного представления разницы между традиционным и нетрадиционным образовательными подходами отобразим содержание модели активного обучения через следующий рисунок (рис.1.2.).

Рис. 1.2. Модель активного обучения

Сравнив две модели, видим, что педагог при активном подходе к обучению меняет свою функцию. Он становится координатором деятельности учащихся, которые в свою очередь полностью погружены в учебный процесс путем правильной организации образовательной среды и применения различных методов и приемов обучения. Основная цель при активном обучении – исключить бездумное запоминание информации и организовать учебный процесс таким образом, чтобы студенты начального образования стали активными его участниками через самостоятельный поиск и добывание знаний, развитие мыслительных навыков, совершенствование навыков общения и взаимодействия с окружающими, формирование практических умений и т.д. То есть образовательный процесс должен быть нацелен на формирование и развитие ключевых компетенций личности, что на данный момент является перспективным направлением в теории и практике педагогики.

References:

1. Алавидзе, Т.А. Социальная психология в современном мире. Москва: Аспект Пресс. 2002.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. Москва: Изд-во. УН-ТА. 1980. 3. Арсалиев Ш.М., Мусханова И.В. Особенности формирования профессиональной компетентности студентов педагогического вуза. Сибирский педагогический журнал. 2012 г.; 1: 169-173.
3. Бон Т., Кардис М., Валко М., Калимуллин А.М., Галушкин А.А. Философско-социологический диагноз молодежных субкультур в контексте социальных изменений. XL пах. 2019; 12(2): 163-185.
4. Баталова, Е.Ш. Создание проблемных ситуаций на уроке как условие организации мыслительной деятельности учащихся. Материалы Международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы современной науки:

взгляд молодых ученых». (Грозный, 26-27 апреля 2019 г.). Махачкала: АЛЕФ. 2019; 63-67. Браже Т.Г. Из опыта развития общей культуры учителя. Педагогика. 1995 год; 1: 7-75.

5. Фарахани М.Д., Шахсавари Х. ГИС-моделирование зон, пострадавших от землетрясений, с использованием данных ЭТМ и дистанционного зондирования – Боджноорд, провинция Хорасан, 9-13. Журнал исследований в области науки, техники и технологий. 2013;1(04).

6. Филатов В.В., Зайцева Н.А., Ларионова А.А., Женжебир В.Н., Положенцева И.В., Тахумова О.В., Колосова Г.М. (2018). Государственное управление производством пластмасс на основе выполнения решений ООН по охране окружающей среды. Экологика. 2018; 106: 635-642.

7. Галушкин, А.А. Оперативное управление предпринимательскими структурами в сфере образования и науки: проблемы и пути их решения. Журнал европейских исследований. 2017; 20(4): 412-420.

8. Гатаев А.С., Мусханова И.В. Формирование личности будущего учителя в образовательной среде вуза. Педагогический журнал. 2017; 7(1): 361-368.

9. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.